

INTEGRAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS: COMO A FALTA DE TREINAMENTO AFETA A PERFORMANCE E O ENGAJAMENTO

ONBOARDING NEW EMPLOYEES: HOW LACK OF TRAINING AFFECTS PERFORMANCE AND ENGAGEMENT.

Ana Paula dos Anjos Costa¹; Emanuelle dos Santos Firmino Arruda²; Thalia Vitória Cardozo Neves de Albuquerque³; Jadir Perpétuo dos Santos⁴

RESUMO

O presente artigo busca identificar os empecilhos da ausência de treinamento em profissionais recém-contratados, e assim apresentar a importância de incluir essa ferramenta no contexto organizacional. Dito isso, foram realizadas pesquisas bibliográficas e um questionário qualitativo sobre o tema para expor o cenário atual das organizações em relação ao investimento de um treinamento inicial. O estudo sugere investir nesse momento inicial da vida laboral do empregador na organização, visto que a falta dele, ocasiona desmotivação, sensação de não pertencimento por parte do funcionário e erros operacionais. Outro aspecto importante é a criação de um ambiente acolhedor e da cultura de feedback a fim de orientar o profissional sobre o seu desempenho no trabalho e alinhá-lo aos objetivos empresariais e por fim, facilitar esse processo de inserção em um novo ambiente de trabalho.

Palavras-chave: Treinamento; Integração; *Feedback*

ABSTRACT

This article seeks to identify the obstacles to the absence of training for newly hired professionals, and thus present the importance of including this tool in the organizational context. That said, bibliographical research and a qualitative questionnaire on the subject were carried out to expose the current scenario of organizations in relation to investing in initial training. The study suggests investing in this initial moment of the employer's working life in the organization, since the lack of it causes demotivation, a feeling of not belonging on the part of the employee and operational errors. Another important aspect is the creation of a welcoming environment and a culture of feedback in order to guide the professional on their work performance and align it with the company's objectives, and ultimately facilitate the process of entering a new working environment.

Keywords: *Training; Integration; Feedback*

¹ Fatec Zona Leste. E-mail: ana.costa72@fatec.sp.gov.br

² Fatec Zona Leste. E-mail: emanuelle.arruda@fatec.sp.gov.br

³ Fatec Zona Leste. E-mail: thalia.albuquerque@fatec.sp.gov.br

⁴ Fatec Zona Leste. E-mail: jadir.santos@fatec.sp.gov.br

INTRODUÇÃO

O treinamento na integração de novos colaboradores é um processo crucial para qualquer organização, isso porque essa técnica não só promove a adaptação dos colaboradores a suas funções, cultura e política da empresa, mas também influencia diretamente a produtividade e o clima organizacional. No entanto, muitas empresas enfrentam desafios nesse processo devido à ausência de um treinamento bem estruturado e eficaz, o que pode comprometer o engajamento e a performance dos novos colaboradores.

De acordo com Mussak (2010), o treinamento tem como função ambientar os colaboradores, proporcionar novos conhecimentos e desenvolver comportamentos condizentes com a cultura organizacional. Dessa forma, ele reforça a importância de ter um treinamento adequado no processo inicial do colaborador na empresa, pois esse procedimento não apenas facilita a adaptação, mas também contribui para o aumento da produtividade e a redução da rotatividade.

Sendo assim, este artigo analisa o impacto da ausência de treinamento na integração de novos colaboradores, enfatizando os desafios enfrentados por profissionais, que, sem o suporte necessário para entender suas funções e o ambiente de trabalho, lidam com incertezas que comprometem sua produtividade e seu engajamento, resultando em um desempenho inicial inferior ao esperado, paralelamente, afetando não só a autoconfiança e a motivação desses novos funcionários, mas também criando um ciclo negativo que pode impactar toda a equipe, dificultando a integração de todos e tornando o ambiente de trabalho menos produtivo e entrosado.

REFERENCIAL TEÓRICO

Integração

A integração de novos funcionários é uma prática fundamental para garantir que se adaptem à cultura e aos objetivos da organização. Este processo, quando bem conduzido, não só facilita a adaptação às suas funções e responsabilidades, mas também promove um alinhamento com os costumes e os valores da empresa. No entanto, a falta de um treinamento estruturado pode levar o colaborador a enfrentar algumas dificuldades, dentre eles, o baixo engajamento, podendo impactar diretamente sua performance na organização.

Segundo Marques (2020), a integração vai além de um simples processo de incluir um novo colaborador às suas funções, ela envolve uma série de práticas que alinham as

expectativas do funcionário com as da empresa e garante que ele compreenda não apenas suas responsabilidades, mas também a cultura e os valores organizacionais. Marques ainda destaca que sem um treinamento adequado, a integração pode ser superficial e resultar em falta de informação sobre o papel do novo colaborador na organização.

Nesse sentido, Satyro (2024) explora como um processo de acolhimento inadequado, sem suporte e sem orientações iniciais, podem levar os novos colaboradores a uma sensação de não pertencimento e desengajamento ao longo do tempo. Além disso, podem sentir que não têm o amparo necessário para serem produtivos, motivados e integrados a equipe, o que representa consequências prejudiciais a empresa, pois são características que indicam um alto índice de rotatividade na organização.

Sendo assim, Cortella (2018) traz uma perspectiva filosófica e prática sobre a importância da integração, argumenta que o processo deve ser mais do que um mero treinamento técnico, para além, deve incluir elementos que promovam a reflexão sobre o papel do indivíduo na organização, ajudando-o a se conectar com a cultura da empresa e evitando que os novos colaboradores se sintam desorientados e desconectados com os objetivos organizacionais.

Nesse aspecto, Chiavenato (2014) enfatiza a importância de uma integração bem planejada e executada e argumenta que o processo de integração deve incluir não apenas o treinamento inicial, mas também a orientação contínua e o feedback constante, pois sem essas práticas, novos funcionários podem enfrentar dificuldades para se adaptarem, o autor ainda ressalta que a comunicação clara e a definição de expectativas desde o início são cruciais para garantir o alinhamento de expectativas entre o colaborador e a organização, promovendo assim, uma integração bem-sucedida.

Portanto, a falta de integração de novos colaboradores não apenas prejudica a sua performance individual, mas também afeta seu engajamento e gera efeitos negativos na produtividade geral da equipe e nos resultados da empresa. Sendo assim, destaca-se a importância de investir em programas de acolhimento eficazes durante a integração para garantir que os novos colaboradores estejam preparados e motivados para contribuir com o sucesso organizacional.

Treinamento e Desenvolvimento

De acordo com Ribeiro (2005), o treinamento condiz com o processo de adquirir uma determinada habilidade ou competência. E ainda acrescenta, que é a capacitação para fazer com que o treinando realize algo de forma mais eficiente e qualificada. Por efeito, quando feito de forma estruturada e coesa com os objetivos organizacionais, acelera os processos internos e aumenta a qualidade dos serviços ou produtos da empresa.

Por outro lado, Milkovich e Boudreau (2010) ressaltam que, além de promover novas habilidades, o treinamento destaca as normas da instituição e as atitudes esperadas para uma boa convivência e um bom desempenho no ambiente de trabalho. Consequentemente, equipara as características pessoais dos colaboradores as especificações de seus cargos.

Similarmente, Chiavenato (2008) reforça que o treinamento engloba um conjunto de ações, como o compartilhamento de conhecimentos específicos relacionados à função, o detalhamento dos comportamentos condizentes à política da empresa e, por fim, potencializa e gera novas habilidades e competências. Além disso, o autor adiciona que esse processo está categorizado como de curto prazo e é aplicado de forma sistemática e planejada atendo os objetivos estratégicos da instituição. Dessa forma, diminui a chance de haver conflitos e rompimento de regras.

Segundo Milkovich e Bourdreau (2010), o desenvolvimento é um processo a longo prazo e considera, além do treinamento, a carreira e as experiências dos colaboradores, tendo como objetivo aprimorar as competências e elevar a motivação deles. Sendo assim, esse conceito transforma os funcionários em um potencial competitivo ao torná-los valiosos à instituição.

Além disso, ao investir no desenvolvimento de pessoas, a qualidade dos produtos e serviços aumenta, maximizando o número de vendas e a satisfação dos clientes (Tachizawa; Ferreira; Fortuna, 2006). Como resultado, a empresa eleva o seu retorno financeiro e aumenta as probabilidades de se tornar referência na área em que atua.

Por fim, Ferreira (2018) afirma que o treinamento e o desenvolvimento é um enorme diferencial para as empresas ao manter o capital intelectual atualizado e melhorar constantemente os serviços e produtos, sendo imprescindível no cenário organizacional.

Feedback

O *feedback* é um procedimento onde um emissor transmite informações para um receptor, sobre ações, eventualidades, desempenho e condutas; busca orientar e reorientar ações que precisam de melhorias. Em um processo de desenvolvimento pessoal e/ou

profissional o feedback se torna um recurso importante, pois possibilita uma análise mais precisa na competência e maximizando o desempenho do indivíduo. É comum que tal processo seja realizado por meio de avaliações de desempenho (Costa, 2009).

Sendo assim, essa técnica é a base para o desenvolvimento profissional e torna-se fundamental para o crescimento na área em que o funcionário ocupa. Logo, é importante entender e compreender como essa prática desempenha um papel crucial para a evolução de indivíduos e organizações, simbolizando a chave para o desenvolvimento, pois sem ele as pessoas não saberiam no que estão acertando ou errando (Missel, 2017).

Complementando essa visão, Silva (2021) diz que a maior influência no aprendizado e no desempenho dos colaboradores é o feedback, o autor demonstra como essa técnica é uma ferramenta poderosa que permite que o empregador e o colaborador avaliem seu desempenho, seja ele individual ou da equipe, além de permitir concertar deficiências e buscar melhorias constantes.

Covey (2003) afirma que a maioria das pessoas hoje em dia vive de forma reativa, ou seja, elas tomam decisões com base em acontecimentos do dia a dia. Nesse sentido, o feedback se torna um mecanismo para sair dessa mentalidade automática, já que permite que as pessoas consigam tomar decisões informadas para a melhoria contínua.

Portanto, tudo o que pode ser medido, pode ser melhorado, e no ambiente organizacional o feedback é essa ferramenta de medida, que faz com que as empresas encontrem áreas para crescimento, como afirma Drucker (2021).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este artigo é de natureza básica e é desenvolvido a partir de uma pesquisa descritiva-exploratória, que tem como finalidade introduzir o assunto por meio de uma revisão literária sobre os principais conceitos e explorar o cenário atual das organizações mediante a uma abordagem qualitativa.

Sendo assim, foi aplicado um questionário a fim de demonstrar os efeitos da falta de treinamento em profissionais recém-contratados, evidenciando suas experiências e percepções. Além disso, a pesquisa de campo foi desenvolvida por meio da aplicação de entrevistas semiestruturadas com profissionais de diversos setores e organizações. Antes das entrevistas serem executadas, foi garantido o direito de confidencialidade e o registro do consentimento dos entrevistados para gravação e transcrição literal do diálogo.

Por fim, para compreender e analisar os dados, foi aplicada a análise de categorias (Flores, 1994), que fragmenta, codifica e categoriza os eventos estudados com o uso do método de saturação de respostas, condição que finaliza as pesquisas a contar do esgotamento das probabilidades do objeto de estudo. Vale ressaltar que, os quadros, ferramenta utilizada para expor os dados, foram construídos com o raciocínio de apresentar respostas similares e que compõem um mesmo assunto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quadro 01 – Malefícios da aplicação inadequada ou da ausência de treinamento evidenciados pelos profissionais entrevistados (parte 1).

Código	Definição da categoria	Unidade
NMFT	Inclui a necessidade dos participantes de procurar outros mecanismos para suprir a falta de treinamento.	P1 - “Pelo menos no início precisava ficar perguntando toda hora para alguém, quais eram os passos porque o treinamento foi tipo bem corrido.” P10 - “Como não tinha experiência, tinha que buscar informações em várias, em várias pessoas para poder conseguir chegar numa conclusão.” P11 - “A impressão que tinha era que, assim como eu, todos ali aprenderam a partir da pergunta, então você estava com dúvida, você ia em alguém que tinha mais experiência na área e perguntava sobre, pelo menos foi assim que fiz.” P12 - “Você precisa individualmente ter dois fardos, o de sustentar o seu trabalho e a responsabilidade dele e de procurar uma formação por conta própria. Então você precisa conciliar o seu tempo, você precisa rever sua rotina para conseguir aprender o que precisa pra desempenhar o seu trabalho.”
PEFT	Inclui a percepção do entrevistado em relação a falta de treinamento.	P2 - “Primeiramente a pessoa fica perdida se ela não tem um treinamento eficaz, prejudica no trabalho dela do dia a dia que ela vai desenvolver ela não consegue se desenvolver totalmente, da forma que seria se ela tivesse um treinamento. A pessoa não se sente acolhida, tipo, você chega na empresa não tem um treinamento eficaz e a pessoa só te largar uma tarefa. Ah faz aí e a gente vê no que dá, a pessoa não se sente acolhida um ambiente esquisito para ela.” P10 - “Muitas empresas, ela chega coloca o funcionário fica 2, 3 dias passa assim verbal e depois se a pessoa não se enquadra ou de repente não desenvolve o serviço legal, a culpa seria só dela. Não, eu acredito que a empresa tem uma porcentagem em cima disso, porque acho que é dever da empresa dar um treinamento qualificado para os seus colaboradores assim que inicia o processo.”
IPQT	Inclui a inexistência de uma pessoa qualificada para aplicar o treinamento.	P10 - “As informações eram passadas às vezes até uma pessoa passava de uma forma e a outra pessoa de outra forma. Eles não chegavam em nenhum consenso de como aquela, aquela situação teria que ser resolvida ou como teria que ser feita, cada um falava de uma forma.” P11 - “Não sentia que podia perguntar, as vezes ficava desconfortável por achar que estava atrapalhando o meu colega, já que ele também tinha demandas a serem realizadas.” P12 - “Então era muito cada um por si, então nunca teve alguém, no caso uma pessoa formada que poderia nos liderar em prol dessa formação dentro da nossa área, nunca existiu.”
CDFT	Inclui a falta de conhecimento sobre as demandas e o	P6 - “Eu acho que tanto para o meu desenvolvimento, tanto para o meu crescimento dentro da empresa. Acho que as coisas elas estariam bem mais claras lá do começo. E não só tipo após um ano eu dentro da empresa já estagiando já tendo um ano de contrato na empresa.”

	funcionamento da organização devido à ausência de treinamento.	<p>P9 - “No começo, eu tinha muitos erros e aí e eu não sabia se eu tava fazendo certo ou não, e vinham muitas críticas.”</p> <p>P9 - “Na primeira vez que eu fui atender, eu não tinha treinamento e aí eu fiquei muito desesperada e a pessoa que eu tava atendendo percebeu [...]. Aí eu fui lá e saí correndo para perguntar, porque eu não sabia como funcionava.”</p> <p>P11 - “As minhas principais dificuldades foram cumprir os prazos e executar as demandas da forma correta, pois as vezes ia no achismo por ficar com receio de perguntar toda hora.”</p> <p>P11 - “O tempo que eu perdia tentando entender como fazia uma demanda específica ou perguntando como era feita, talvez, se eu tivesse tido um treinamento estruturado, eu não perderia tempo e poderia usar esse tempo adiantando outras demandas.”</p> <p>P12 - “Precisei apanhar muito, até no começo eu não entendi diretamente as minhas responsabilidades, então eu levava muito na brincadeira.”</p>
IED	Inclui a insegurança, excesso de estresse e desmotivação dos participantes ao desempenhar seu trabalho sem um treinamento adequado.	<p>P6 - “Dominar meus medos e a insegurança de saber se vai estou fazendo certo ou não.”</p> <p>P9 - “Eu tive dificuldade e me senti bastante insegura em realizar minhas metas antes de ter um treinamento.”</p> <p>P10 - “Teve até uma vez que eu tive vontade de pegar minhas coisas e ir embora porque foi difícil. Dois meses, três meses que eu tinha iniciado na empresa, como eu falei, foi complicado, porque é muitas pessoas mandando e visões diferentes e eu acho que como eu cheguei, tudo jogado no meu colo, eu cheguei num nível de estresse que deu vontade de pegar minha bolsa embora.”</p> <p>P11 - “As vezes, sentia a necessidade de saber o porquê tava fazendo tal coisa, no que aquilo resultaria, até porque as vezes parecia algo que não fazia sentido, mas talvez eu tive essa impressão por não saber no que iria dar, isso me desmotivava.”</p> <p>P13 - “Às vezes mandar um e-mail para uma pessoa eu não sabia para quem mandar. Então eu ficava nessa insegurança de mandar fazer qualquer outra coisa que envolva pessoas superiores.”</p>

Fonte: os autores (2024).

Nota-se que um treinamento aplicado de forma indevida, ou seja, sem uma pessoa adequada para aplicá-lo e sem as temáticas necessárias para uma boa atuação no ambiente de trabalho, reflete diretamente no desempenho do público analisado, visto que a ausência desse processo, resulta em falta de qualificação e conhecimento dos processos organizacionais por parte dos colaboradores recém-contratados. Por efeito, eleva o número de erros operacionais, provoca insatisfação, insegurança e estresse ao não fornecer amparo a esses profissionais e consequentemente, terceiriza-se a responsabilidade, que deveria ser da organização, a eles, já que muitos dos entrevistados passaram os primeiros meses consultando os seus colegas de trabalho mais experientes ou se qualificando para manter a sua performance condizente com as expectativas da instituição.

Quadro 02 – A importância e os benefícios da implantação de um treinamento adequado aos funcionários recém-contratados (parte 1)

Código	Definição da categoria	Unidade
STCO	Inclui a sensação dos entrevistados ao receber um treinamento durante a sua chegada na organização.	P4 - “Me senti bem acolhida e valorizada, porque não é em todas as empresas que têm isso, né de um treinamento como esse, quer dizer essa ajuda ao funcionário, de nós se aprimorar mais, né?” P5 - “Acolhido, tive, tive bastante respaldo para poder trabalhar.”
PIAT	Inclui a perspectiva da importância de aplicar o treinamento.	P7 - “Pode impactar porque é bom aprender é bom a gente chegar sabendo de algumas informações para não chegar eh sem saber de nada, né sem saber como funciona um pouco e o treinamento ajuda, né? A gente não chega tão maduro na empresa.” P13 - “Eu acho que um treinamento mais completo, ele te deixa mais preparado e mais confiante para o trabalho. Então, se você tem um treinamento mais completo, você já fica mais confortável em fazer o seu serviço.”
PIAT	Inclui a perspectiva da importância de aplicar o treinamento.	P3 - “O pessoal que tá começando agora a geração Z. como uma pessoa fala sem treinamento? Eles não conseguem ter pelo menos o discernimento de como atender ou se portar diante de alguém, principalmente de equipe.” P7 - “Pode impactar porque é bom aprender é bom a gente chegar sabendo de algumas informações para não chegar eh sem saber de nada, né sem saber como funciona um pouco e o treinamento ajuda, né? A gente não chega tão maduro na empresa.” P13 - “Eu acho que um treinamento mais completo, ele te deixa mais preparado e mais confiante para o trabalho. Então, se você tem um treinamento mais completo, você já fica mais confortável em fazer o seu serviço.”
ACET	Inclui a aderência de um comportamento esperado pela instituição por meio do treinamento.	P3 - “Ajusta bastante, né? A gente aprende a evoluir, principalmente mentalmente, a gente aprende coisas que deve ou não deve fazer principalmente dentro da organização. Como lidar com a equipe, né?”
CCTC	Inclui a contribuição do treinamento para o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais.	P6 - “Me ajudou a desenvolver aptidões que eu achava que eu não tinha, ele me ajudou a colocar, a saber melhor sobre cada produto que a empresa divulga, que ela vende, que ela distribui e me ajudou no âmbito de ter. Uma, uma, como posso dizer, ajudou a ter um melhor relacionamento com os meus companheiros de trabalho.” P8 - “Então, no meu trabalho, é muita gestão de conflitos e eu tive um treinamento de gestão de conflitos pago pela empresa, além de por exemplo, eh treinamentos de gestão de tempo gestão de projetos que é bastante importante então o treinamento é fundamental para para minha performance hoje em dia.” P8 - “Serviço de gestão financeira tem muito aplicativo, muito, muito específico que não encontro em qualquer empresa. Então ter esse treinamento mais específico e mais bem direcionado, faz com que eu consiga mexer nesses aplicativos da melhor maneira” P9 “Depois que a gente teve o treinamento eh, a gente conseguiu melhorar né? Eu consegui melhorar e me senti mais segura e também que os erros diminuíram então é o treinamento impacta diretamente na qualidade do serviço prestado, né? Quando a gente tem um treinamento a gente consegue exercer melhor a atividade a função que a gente faz.” P9 - “Depois que eu aprendi depois do treinamento eu consegui produzir bem mais e atender bem mais pessoas assim e de forma mais ágil, então o treinamento impactou na minha produtividade.”

ITFM	Inclui o treinamento como fator de motivação.	P6 - “Com um bom treinamento, você faz um trabalho melhor e quando você faz a sua função da melhor maneira e é elogiado por isso eh você fica mais motivado, quer trabalhar mais, quer aprender mais
------	---	--

Fonte: os autores (2024).

Percebe-se que, o treinamento, quando realizado de maneira apropriada, faz com o funcionário desenvolva as competências essenciais para o desempenho de suas tarefas e conheça a forma como deve executá-las, ou seja, qual é conduta almejada pela organização. Dessa forma, acelera os processos, evita retrabalhos e conflitos de interesse. Por efeito, como destacado nas respostas, aumenta a motivação e a satisfação dos colaboradores ao ver o impacto positivo do treinamento em sua performance e o cuidado da instituição em suprir suas carências ao adentrar em novo ambiente de trabalho.

Quadro 03 – Aspectos negativos encontrados em processo de integração realizado de forma inadequada.

Código	Definição da categoria	Unidade
FAFC	Inclui a falta de uma apresentação formal dos setores, dos líderes e da cultura organizacional.	P1 - “A gente só descobriu mesmo. Quem era o supervisor quando a gente subia pra operação e só tipo não tinha lá aquelas apresentações.” P11 - “Teve uma apresentação, mas não foi formal, foi só "oi", "oi" e "tchau" entre as pessoas, mas não chegaram a falar na cultura organizacional, história, visão e essas coisas.” P13 - “Cada lugar que a gente fazia. Todos os espaços do [...]. Então era basicamente isso. Não foi uma integração. Foi mais uma amostra.”
ADPC	Inclui a ausência de demonstrar aos entrevistados um plano de carreira, as possibilidades que eles têm dentro da instituição.	P6 - “No começo foi eu, eu entrei como estagiária. Então eu acho que a minha dificuldade era saber é onde eu iria chegar ou como iria acontecer para mim poder crescer dentro da empresa [...] acho que a minha maior dificuldade foi não saber qual era os projetos que eles tinham para mim e não saber se é esse de fato eu iria ficar ou não.”

Fonte: os autores (2024).

Observa-se que a integração, em algumas empresas, não é enxergada como relevante, posto que esse processo de apresentar a empresa ao colaborador recém-contratado é feito de forma vaga. Desse modo, o profissional desconhece a cultura da organização, seu plano de carreira, os líderes e os membros que fazem parte do quadro de funcionários e conseqüentemente, pode resultar em um sentimento de não pertencimento.

Quadro 04 – Fatores negativos destacados pelos entrevistados em relação a falta ou aplicação inapropriada do *feedback* no período de treinamento.

Código	Definição da categoria	Unidade
PCFI	Inclui a perspectiva dos entrevistados sobre as consequências de um <i>feedback</i> inadequado.	P3 “Um <i>feedback</i> eh adiantado ou de modo impróprio, impensado pode tipo lá na frente acabar não contratando, provendo o menino por causa do <i>feedback</i> .” P5 - “ <i>Feedback</i> negativo, se não fizer com cuidado, acho que desanima.” P6 - “Tive alguns <i>feedbacks</i> negativos que fizeram, até em algum momento, perder um pouco o foco e até à vontade de permanecer.”
EPNF	Inclui a experiência dos participantes que não tiveram <i>feedback</i> no ambiente de trabalho.	P1 - “Seis meses que eu ficava sem <i>feedback</i> , eu ficava perdida, tipo, porque eu não sabia se eu tava fazendo certo.”

Fonte: os autores (2024).

Compreende-se que a ausência de *feedback* é prejudicial no desenvolvimento do colaborador na organização, uma vez que ele não tem um acompanhamento e um direcionamento sobre os aspectos favoráveis e de melhoria do seu desempenho. Além disso, um *feedback* impróprio e ríspido é igualmente nocivo, já que, segundo os dados apresentados, ele pode acarretar uma decisão errada sobre o futuro de alguém na empresa e impactar negativamente no emocional do colaborador, respectivamente.

Quadro 05 – Fatores positivos evidenciados pelos participantes ao ter *feedbacks* frequentes no decorrer do seu treinamento.

Código	Definição da categoria	Unidade
IFPE	Inclui a importância do <i>feedback</i> para a performance dos entrevistados.	P4 - “O <i>feedback</i> é importante, né? Porque às vezes nós precisa saber onde precisa melhorar onde que tá acertando então o <i>feedback</i> é muito importante para nós.” P7 - “A gente vai aprendendo né com os erros e com os acertos, né? É bom sempre tem um, um <i>feedback</i> para ver se a gente tá melhorando se tá errando em alguma parte por eles auxiliar a gente melhora.” P8 - “Eu sou muito mais adepto ao <i>feedback</i> negativo, porque o <i>feedback</i> positivo obviamente é importante para inflar o ego da pessoa e ela sentir importante, mas o <i>feedback</i> negativo é o que ela vai entender o que que ela tá fazendo de errado e estimular a sua melhoria.” P9 - “Porque aí a gente consegue diferenciar no que que a gente tá fazendo certo ou errado.” P11- “Com o <i>feedback</i> a gente tem noção do que estamos fazendo certo ou não, e onde podemos melhorar.” P13 - “O <i>feedback</i> , ele já faz o trabalho de você mudar para o bom, se for negativo você faz mudar para o bom e se for positivo você mantém ou aprimora.”

Fonte: os autores (2024).

É perceptível a relevância do *feedback* quando se trata de guiar o colaborador no decorrer do seu desenvolvimento no trabalho, uma vez que os entrevistados evidenciaram que esse instrumento permite dar um norte sobre quais pontos precisam ser trabalhados ou mantidos. Logo, facilita a compreensão dos funcionários sobre o que organização espera.

Figura 1 - Sistema de Categorias

Fonte: os autores (2024).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração de novos funcionários desempenha um papel fundamental na formação de equipes coesas e na promoção de um ambiente de trabalho produtivo, sendo um processo crucial para o sucesso organizacional. Nesse contexto, a forma como as empresas conduzem essa prática pode influenciar diretamente a satisfação, o engajamento e o desempenho dos colaboradores.

Dito isto, a análise dos dados coletados neste estudo revela que, sem um treinamento estruturado, os funcionários sentem-se desamparados, o que leva ao aumento dos erros operacionais e a sensação de desmotivação. Além disso, muitos profissionais tornam-se dependentes de colegas mais experientes para aprender as demandas do trabalho, o que pode

gerar tensões e rivalidades, além de dificultar o desenvolvimento de um senso de pertencimento a cultura organizacional.

Por outro lado, colaboradores que recebem orientação adequada tendem a relatar maior confiança em suas habilidades e uma compreensão mais clara das expectativas organizacionais, o que resulta em um desempenho superior, e maior satisfação no trabalho. Além disso, o *feedback* contínuo destaca-se por ser um componente essencial nesse processo, pois orienta o desenvolvimento, motiva os colaboradores a alcançarem seus objetivos, e cria um ciclo positivo de aprendizado e crescimento. Assim, a implementação de um programa de treinamento eficaz não apenas melhora a integração, mas também promove um ambiente mais acolhedor e colaborativo entre os funcionários.

Em suma, investir em treinamento e *feedback* durante a integração de novos colaboradores é fundamental para maximizar o potencial humano dentro das organizações, pois essas práticas elevam a produtividade e a satisfação no trabalho, além de estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento de uma cultura organizacional robusta, alinhada com os objetivos estratégicos da empresa.

Vale ressaltar que as possibilidades de respostas a essas questões não se esgotam com este estudo. Há um vasto campo a ser explorado em relação à integração de novos funcionários, incluindo a análise de diferentes abordagens de treinamento, a eficácia de métodos de *feedback* variados e o impacto de fatores culturais e organizacionais sobre o processo de integração. Assim, fica a sugestão para futuros pesquisadores que continuem a investigar essas temáticas e procurem entender como diferentes contextos e práticas podem influenciar a experiência dos novos colaboradores e, conseqüentemente, o desempenho organizacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações**. São Paulo, 2014.

CHIAVENATO, Idalberto. **Recursos humanos: o capital humano das organizações**. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2008.

CORTELLA, Mario Sergio. **A sorte segue a coragem: oportunidades, competências e temporariedade**. São Paulo, 2018.

COSTA, Maria Eugenia Belezak; JUNIOR, Luiz Carlos Becker; REIS, Ana Maria Viegas; TONET, Helena. **Desenvolvimento de equipes**. Rio de Janeiro, 2009.

- COVEY, Stephen R. **Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes**. São Paulo, 2003.
- DRUCKER, Peter Ferdinand. **Melhor de peter drucker: a administração**. São Paulo, 2001.
- FERREIRA, O. M. C. **Gestão de pessoas**. 3.ed. Curitiba: IESDE Brasil, 2018.
- FLORES, J. G. **Análisis datos cualitativos: aplicaciones a investigación educativa**. Barcelona: Latorre Literaria, 1994.
- MARQUES, José Roberto. **Liderar e conectar pessoas**. São Paulo, 2020.
- MILKOVICH, George T; BOUDREAU, John W. **Administração de recursos humanos**. São Paulo: Atlas, 2010.
- MISSEL, Simoni. **Feedback corporativo: como saber se está indo bem**. São Paulo, 2017.
- MUSSAK, Eugenio. **Gestão humanista de pessoas**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
- RIBEIRO, Roberto Vieira. **Assim é que se faz: desenvolvimento pessoal e profissional**. São Paulo: QUALITYMARK, 2005.
- SATYRO, Antonella. **Líderes que curam: construa a sua liderança do futuro com uma equipe motivada, engajada e de alta performance**. São Paulo, 2024.
- SILVA, Juana de Carvalho Ramos; CARVALHO, Carolina Fernandes. **Percepções de estudantes do ensino superior sobre o feedback docente e desempenho acadêmico**. Revista Brasileira de Educação, 2021.
- TACHIZAWA, T.; FERREIRA, V. C. P. & FORTUNA, A. A. M. **Gestão com pessoas: uma abordagem aplicada às estratégias de negócios**. 5ª Edição, Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do artigo foi utilizado o DeepL Translate para traduzir os textos em outro idioma. Após utilizar esta ferramenta, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.